

AÇÃO EDUCATIVA PARA GESTANTES ACERCA DOS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14515356

FRAGA, Marina Bueno¹
CAETANO, Vanessa Rodrigues Gonçalves²

Objetivo: Relatar a experiência da realização de uma ação extensionista sobre cuidados com o recém-nascido, em uma Maternidade da Zona da Mata Mineira. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de uma parceria do Projeto de Extensão GestaUFVida com o Programa Multidisciplinar de Assistência à Gestante de uma Maternidade, localizada no interior de Minas Gerais. O Programa iniciou em 2005 e uma vez por mês são realizados encontros com as gestantes e seus acompanhantes para apresentar a estrutura física da Maternidade, oferecer apoio e esclarecimentos sobre o ciclo gravídico-puerperal. Durante o encontro, é ensinado aos casais grávidos como realizar o banho do recém-nascido, os cuidados com o coto umbilical e a manobra de desengasgo em bebês. Os casais são estimulados a participar de forma ativa das atividades, oportunizando o esclarecimento de dúvidas. **Resultados:** É possível observar a satisfação dos casais grávidos, por meio do engajamento durante a atividade. Considera-se que as expectativas estão sendo alcançadas, uma vez que a prática educativa permite a troca de conhecimentos e a abordagem de temas pouco disseminados durante as consultas de pré-natal. **Considerações Finais:** Evidencia-se a importância da prática educativa sobre os cuidados com o recém-nascido, uma vez que muitos pais se sentem inseguros nesse momento. Além disso, as orientações sobre a técnica de banho do recém-nascido, os cuidados com o coto umbilical e as manobras de desengasgo em bebês são de suma importância para promoção da saúde neonatal, podendo prevenir intercorrências e salvar vidas.

Descritores: Educação em Saúde; Recém-Nascido; Cuidados de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marina.bueno@ufv.brj

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. Email: vanessa.caetano@ufv.br